

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Uygulamaların Örgüt Kültürü ile İlişkisi

Ferhat UĞURLU

Dr. Öğretim Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi
ugurluferhat@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1852-8797

Makale Başvuru Tarihi : 20.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 23.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17417165

Anahtar Kelimeler:

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeşil İKY, Kültür, Örgüt Kültürü, Lojistik Sektörü

Özet

İşletmeler, gelişen teknolojik, sosyal ve kültürel değişimler karşısında kendilerini sürekli güncel tutmak zorunda olduklarından çevresel faktörlerden bağımsız düşünülemezler. Bu durum, işletmeleri çevreye karşı daha duyarlı davranmaya zorlayan önemli bir unsur haline gelmiştir. Çevresel gelişmelerin bir yansıması olarak, işletmelerin yeşil bir kültüre sahip olmaları giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, öne çıkan kavramlardan biri de yeşil insan kaynakları yönetimidir. Bu çalışmada, yeşil insan kaynakları yönetimi ve örgüt kültürü kavramlarına ilişkin literatür incelenmiş ve söz konusu kavramlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Mersin ilinde lojistik sektöründe çalışanlardan anket yöntemiyle elde edilen 423 geçerli veri SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürünün tüm boyutları (dışa uyum yeteneği, misyon, katılım ve tutarlılık) arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgu, örgüt kültürünün güçlü olduğu işletmelerde yeşil insan kaynakları uygulamalarının da daha olumlu yönde gelişebileceğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarının işletmelerin personel politikalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, yeşil insan kaynakları yönetimi ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan çalışmaların sınırlı olması, bu araştırmanın literatüre katkısını ortaya koymaktadır.

The Relationship Between Green Human Resource Management Practices and Organizational Culture

Keywords:

Green Human Resource Management, Green HRM, Culture, Organizational Culture, Logistics Sector

Abstract

Businesses cannot be considered independently of environmental factors, as they must constantly keep themselves up-to-date in the face of evolving technological, social, and cultural changes. This situation has become an important factor compelling businesses to behave more responsibly toward the environment. As a reflection of environmental developments, it is becoming increasingly important for businesses to have a green culture. In this context, one of the prominent concepts is green human resource management. In this study, the literature on the concepts of green human resource management and organizational culture was reviewed, and the relationships between these concepts were investigated. Within the scope of the research, 423 valid data obtained from employees working in the logistics sector in Mersin through a survey were analyzed using the SPSS program. According to the results obtained, positive and significant relationships were found between green human resource management practices and all dimensions of organizational culture (adaptability, mission, participation, and consistency). This finding indicates that green human resources practices may develop more positively in businesses with strong organizational culture. The research results are expected to contribute to the development of personnel policies in businesses. Furthermore, the limited number of studies addressing the relationship between green human resources management and organizational culture highlights the contribution of this research to the literature.

1. GİRİŞ

Çevreye yönelik olumsuz etkilerin giderek daha fazla farkına varan müşteriler, küresel ölçekte çevresel kaygıları daha yoğun bir şekilde hissetmekte ve işletmelerin çevreye duyarlı olduklarını görmek istemektedir (Ding, Qu ve Shahzad, 2019). İşletmeler, açık sistem unsuru olmaları nedeniyle çevreden bağımsız düşünülemezler. Bu durum, işletmeleri çevreye karşı daha duyarlı davranmaya zorlayan bir diğer faktördür. Ayrıca, bireylerdeki çevre bilinci ve duyarlılığın artması da işletmeleri bu konuda daha hassas olmaya yöneltmektedir. Tüm bu nedenlerle, işletme faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek ve çalışan davranışlarını anlamak ile şekillendirmek amacıyla yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır (Anwar, Mahmood, Yusliza, Ramayah, Faezah & Khalid, 2020). Bu noktada, çevre yönetimine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesinde insan kaynakları departmanı önemli bir rol üstlenmektedir (Ahmad, 2015). Genel anlamıyla insan kaynakları; işletmedeki herhangi bir departmanın iş gücü ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyacı karşılayabilecek kaynağın ne zaman, nasıl ve nereden temin edileceğini saptamakla ilgilenmektedir. Bu yönüyle insan kaynakları, işletmeler açısından stratejik bir öneme sahiptir. Zira işletmenin ihtiyaçları ile personelin özellikleri uyuşmadığında, verimliliğin ve çalışan moralinin azalması, motivasyon düşüşü, çatışmalar ve sonuç olarak işten ayrılmalar ya da işten çıkarmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, işletmeye ciddi maliyetler yüklemektedir (Ünal, 2012). Yeşil insan kaynakları yönetiminin temel yönleri arasında, çevre sorunlarına ilişkin eğitim ve gelişim yer almaktadır. Yeterli eğitim ve gelişim olmaksızın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak son derece güçtür. Bu nedenle işletmeler, çalışanların çevreye duyarlı tutum ve beceriler geliştirmelerini sağlamak amacıyla eğitim programlarına önem vermektedir. Yeşil insan kaynakları yönetimi açısından kritik bir ölçüt, personelin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki tutum ve yetkinlikleridir. Yeşil işe alım ve seçim süreçleri, çevreye duyarlı tutum ve becerilere sahip adayların belirlenmesine ve işletmelerin daha “yeşil” bir yapıya kavuşmasına katkı sunmaktadır (Tulsi ve Ji, 2020).

İşletmelerin insan kaynakları yönetiminin yanı sıra rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurlardan biri de örgüt kültürüdür. Schein (1990), örgüt kültürünü; bir grubun dış çevresel değişimlere ve içsel bütünleşme sorunlarına karşı geliştirdiği, zaman içinde geçerliliği kanıtlanan ve yeni üyelerine de doğru yol olarak aktarılan temel varsayımlar bütünü olarak tanımlamaktadır (Jamali, Bhutto, Khaskhely ve Sethar, 2022). İşletmelerin finansal yükümlülüklerini, çevresel risklerini ve sosyal sorumluluklarını dengeleyebilmeleri için sürdürülebilirliği yalnızca bir ek unsur değil, bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri gerekmektedir. Bu noktada, “yeşil” bir kültür yaratmada insan kaynakları yönetiminin rolü kritik bir önem taşımaktadır (Mehta ve Chugan, 2015). İnsan kaynakları departmanının çevresel sürdürülebilirliği benimsemesi, iş süreçlerine entegre etmesi ve çalışanları bilinçlendirmesi, bireylerin tutum ve davranışlarını dönüştürerek işletme kültürünün “yeşilleşmesine” katkı sağlayacaktır. Yeşil insan kaynakları uygulamalarının başarılı olabilmesi için, işletme genelinde yeşil bir kültürün oluşturulması ve tüm insan kaynakları fonksiyonlarının hem birbirleriyle hem de yeşil kültürle uyumlu olması kritik öneme sahiptir (Gürsoy, 2023).

Bu çalışmanın amacı, örgüt içerisindeki insan faktörünün tavır ve davranışlarını etkileyen örgüt kültürü ve yeşil insan kaynakları yönetimi kavramlarına ilişkin literatür taraması yapmak ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Mersin ili lojistik sektöründe çalışanlardan anket yöntemiyle elde edilen 423 geçerli veri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların, kurumların personel politikalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, yeşil insan kaynakları yönetimi ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olması, araştırmanın literatüre katkı açısından önemini ortaya koymaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR İNCELEMESİ

2.1. Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi

Yeşil insan kaynakları, her çalışanın karbon ayak izini azaltmak ve uygun yetenekleri elde tutmak için kullanılan stratejik bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde çalışanlar, çevresel ve iklimsel değişimlere ilişkin endişeleri daha yoğun bir şekilde hissetmektedir. Yeşil insan kaynakları uygulamaları, esas olarak prosedürler dâhilinde çalışanların yetkinliğini artırmaya, çevresel israfı azaltmaya, ortadan kaldırmaya ve ayrıca daha yüksek verimlilik sağlayan, giderleri düşüren insan kaynakları politikalarını yeniden gözden geçirmeye odaklanmaktadır (Kumar, 2020).

Yeşil insan kaynakları yönetimi (Yeşil İKY) kavramının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte farklı tanımlar ortaya çıkmıştır. Cabral ve Jabbour’a (2019) göre yeşil insan kaynakları politikaları; bireylerin, toplumun ve çevrenin yararını gözetken, kurumlar tarafından uygulanan politika ve sistemlerdir. Yeşil İKY, geleneksel insan

kaynakları yönetimi uygulamalarının çevre odaklı bir yaklaşımla yeniden tasarlanmış halidir. Başka bir ifadeyle, çalışanların çevreye duyarlı davranışlarını teşvik eden uygulamalar bütünü ifade etmektedir. Yeşil İKY'nin kapsamı; işe alım, eğitim, performans değerlendirme ve ödüllendirme gibi temel İKY işlevlerinde, çalışanların çevresel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik prosedürleri içermektedir. Yetkinlikler; çalışanların işlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları ifade ederken, yeşil yetkinlikler ise çalışanların doğayı korumaya yönelik bilgi, beceri ve yetenek setlerini kapsamaktadır. Bu yetkinlikler, çalışanların sosyal çevreden edindikleri gözlemler yoluyla kazanılabileceği gibi sistematik çevre eğitimleri ile de geliştirilebilmektedir (Subramanian, Abdulrahman, Wu ve Nath, 2016). Singha, Giudice, Chierici ve Graziano'ya (2020) göre yeşil İKY, kuruluşların ekolojik yönetim hedeflerinin insan kaynakları süreçlerine entegre edilmesini, yani işe alım ve seçim, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ödüller ve takdir mekanizmalarını içermektedir.

Günümüzde kuruluşlar, çalışanlarını elde tutabilmek ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren işletmeler olarak konumlanabilmek için yeşil uygulamalara odaklanmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminde yeşil uygulamaların kullanılması, çalışanların işten ayrılma oranlarını azaltmaya katkı sağlayabilmektedir. Yeşil insan kaynakları yönetimi veya yeşil iş gücü oluşturmanın faydaları sayısızdır (Mehta ve Chugan, 2015):

- **Çevre dostu iş kararları:** Çevre sorunlarının bilincinde olan çalışanlar, sürdürülebilirliği dikkate alarak iş zorluklarına yönelik daha yaratıcı çözümler üretebilmektedir.
- **İşveren çekiciliği:** Çevre sorunları ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlı çalışanları işe alan işletmeler, bu yetenekleri kurumsal politikalara dahil ederek rekabet avantajı elde edebilmektedir.
- **Çalışanların elde tutulması:** Yeşil uygulamaları benimseyen işletmelerin çalışan devir hızı daha düşük olmaktadır. Green Workplace Survey sonuçlarına göre çalışanların %60'ından fazlası, yeşil politikaları benimseyen işletmelerde çalışmaya devam etmeyi tercih etmektedir.
- **Satışların artması:** Green Gap Trend Tracker Survey (2013) verilerine göre Amerikalı tüketicilerin çoğu, alışverişlerinde çevresel duyarlılığı göz önünde bulundurmakta ve yeşil uygulamaları benimseyen şirketleri tercih etmektedir.

2.2. Örgüt Kültürü

İşletmeler faaliyetlerini belirli bir çevre içerisinde sürdürmekte olup, içinde buldukları çevreden hem etkilenmekte hem de bu çevreyi etkilemektedirler. Çevresel koşullar, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve değişimlere uyum sağlayabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle çevre faktörü, işletmeler için göz ardı edilemeyecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. İşletmeler üzerinde etkili olan iç ve dış çevre faktörleri arasında özellikle tüketiciler, müşteriler, rakipler, doğal çevre ve hukuki düzenlemeler son yıllarda belirleyici hale gelmiştir. Artan toplumsal farkındalık ise işletmeleri çevreye duyarlı uygulamalara yönlendirmiştir (Hancıoğlu, Gülençer ve Tünel, 2018).

İşletmenin kendi içinde olan ve yönetim tarafından doğrudan kontrol edilebilen veya şekillendirilebilen iç çevre faktörlerinden biri olan örgüt kültürü, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesi, uzun vadede başarıya ulaşması ve rekabet avantajı elde etmesi açısından kritik bir role sahiptir. Örgüt kültürü yalnızca örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde değil, aynı zamanda işletme politikalarının ve stratejilerinin şekillendirilmesinde de önemli bir işlev üstlenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin benimsedikleri stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırıcı bir etkisi bulunmaktadır (Eren, 2001). Örgüt kültürü, işletmenin ortak değerlerini, inançlarını ve davranış biçimlerini yansıtan yol gösterici ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir (Qu, Khan, Yahya, Zafar ve Shahzad, 2021).

Örgütlerin etkinliklerini en üst düzeye çıkarabilmeleri için dış çevre koşulları ile uyumlu olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, örgütlerin yapısal olarak belirli bir stratejik yönelime sahip olmaları da önemlidir. Örgütün iç stratejik yapısı ile dış çevreye uyum özelliklerinin birbirini tamamlaması, örgütsel başarının temel koşullarından biridir (Denison ve Mishra, 1995). Bu doğrultuda Denison ve Mishra (1995), etkili bir örgüt kültürünün belirli özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu özellikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Denison ve Mishra, 1995; Denison, Janovics, Young ve Cho, 2006; Denison, Nieminen ve Kotrba, 2014; Yeşil ve Mavi, 2022):

- **Uyum Yeteneği:** Örgütün, dış çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Bu yetenek, örgütün sürekliliği ve başarısı için çevresel unsurların iç süreçlere entegre edilmesini gerekli kılar. Uyum yeteneğine sahip örgütler, yenilikçi faaliyetlerde daha başarılıdır.

- **Misyon:** Örgütün hedeflerini açık ve net bir biçimde ifade eden misyon, çalışanlara anlam kazandırmakta ve örgütün aktif kalmasını sağlamaktadır.
- **Katılım:** Çalışanların yetkilendirilmesi, geliştirilmesi ve karar süreçlerine katılımının teşvik edilmesi, örgütsel bağlılığı artırmakta ve işgörenlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamaktadır.
- **Tutarlılık:** Örgütün temel değerleri ve koordinasyonu, istikrarlı bir yapının göstergesidir. Tutarlılık, örgütsel kimliğin güçlendirilmesine ve çalışanların uyum içinde hareket etmesine katkı sağlamaktadır.

Güçlü bir örgüt kültürü, çalışanların yaratıcı düşünme becerilerini destekleyerek yenilikçi çözümler geliştirmelerine olanak tanır. Yenilikçilik, işletmenin ürün ve hizmetlerinde sürekli iyileştirmeler yapmasını ve rakiplerinden farklılaşmasını sağlayarak uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı için kritik bir unsur haline gelir (Hogan ve Coote, 2014). Sonuç olarak örgüt kültürü, işletmenin stratejik yönelimi ve hedef belirleme süreçlerinden rekabet avantajı ve pazar konumuna; inovasyon ve değişim yönetiminden çalışan memnuniyeti ve işgücü verimliliğine kadar birçok alanda belirleyici bir etkidir. Ayrıca, müşteri ilişkileri ve marka imajı üzerinde olumlu etkiler yaratarak işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, güçlü ve olumlu bir örgüt kültürü oluşturmak ve bunu sürdürmek, işletmelerin başarısı açısından kritik bir gerekliliktir (Hogan ve Coote, 2014; Güney ve Altun, 2025). Çevresel sorumluluğu teşvik eden bir örgüt kültürünün varlığı, çalışanların gönüllü olarak yeşil davranışlar sergilemesini kolaylaştırır ve İKY'nin bu yöndeki politikalarını benimsemesini sağlar.

2.3. Hipotez Geliştirme

Yeşil insan kaynakları ve örgüt kültürü üzerine gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, bu alanlarda farklı boyutları ele alan araştırmaların varlığı dikkat çekmektedir. Akova, Yaşar, Aslan ve Çetin (2015), İstanbul'da faaliyet gösteren yeşil yıldızla sahip dört ve beş yıldızlı otellerde yürüttükleri çalışmalarında, çalışanların örgüt kültürü tipleri (adhokrasi, klan, bürokrasi, pazar) ile çevre yönetimi algıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, yeşil yıldızlı otellerin genel olarak pazar kültürünü benimsediği; ancak çevre yönetimi konusunda olumlu algıya sahip çalışanların örgüt kültürü algılarının daha çok klan kültürü ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Mousa ve Othman (2020), hizmet sektöründe yeşil insan kaynakları yönetimi üzerine yaptıkları çalışmalarında çeşitli yeşil uygulamaları değerlendirmişlerdir. Bulgulara göre, yeşil işe alım, yeşil yerleştirme, çalışan katılımı, yeşil performans izleme ve ücretlendirme en önemli uygulamalar arasında yer almakta; buna karşın yeşil atık bertarafı ve yeşil tedarik uygulamalarının daha düşük etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Köşker ve Gürer (2020) çalışmalarında, işletme içerisinde yeşil örgüt kültürü ve yeşil çalışan davranışlarının gerçekten benimsendiğinde ve bu davranışların örgüt dışına yansıtıldığında, toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesine katkı sağlanabileceğini vurgulamışlardır.

Kaplan (2023) tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırmada, yeşil örgüt kültürünün iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu, yeşil örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Al-Swidi, Gelaidan ve Saleh (2021), örgütsel çevre performansı, çalışanların yeşil davranışı, örgüt kültürü, liderlik ve yeşil insan kaynakları yönetiminin ortak etkilerini inceledikleri çalışmalarında, yeşil örgüt kültürünün yeşil liderlik davranışları ve yeşil insan kaynakları uygulamalarının çevresel kaygı boyutları üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, örgütsel performans ile çalışanların yeşil davranışlarının yeşil örgüt kültürü ile pozitif ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özalp (2022), Konya'daki otel çalışanları üzerinde yürüttüğü araştırmasında, çalışanların yeşil örgüt iklimi algılarının görevlerine göre anlamlı farklılık gösterdiğini; ancak cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir, iş deneyimi, çalışma süresi ve departman değişkenleri açısından farklılaşmadığını belirlemiştir. Bunun yanı sıra, çalışanların yeşil örgütsel davranışlarının cinsiyet, görev ve departman değişkenlerine göre farklılık gösterdiği; yaş, eğitim düzeyi, gelir, iş deneyimi ve çalışma süresine göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Zhu, Tang, Wang ve Chen (2021) ise çevresel inanç ve örgütsel kimlik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yeşil insan kaynakları yönetimi, gönüllü yeşil davranış ve görevle ilgili davranış üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca, yeşil insan kaynakları yönetimi ile gönüllü yeşil davranış arasındaki pozitif ilişkide çevresel inancın aracılık rolü üstlendiği; yeşil insan kaynakları yönetimi ile görevle ilgili davranış arasındaki pozitif ilişkide ise yeşil kurumsal kimliğin aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Literatürdeki bu araştırmalardan hareketle, mevcut çalışmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir.

H₁. Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından dışa uyum yeteneği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₂: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından misyon arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₃: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından katılım arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₄: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından tutarlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu bölümde, örgüt içerisindeki insan faktörünün tutum ve davranışlarını şekillendiren unsurlar çerçevesinde, çalışanların yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürüne yönelik algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış, buna uygun araştırma stratejisi geliştirilmiş ve hipotezler oluşturulmuştur. Ayrıca, ana kütle ve örneklem büyüklüğüne ilişkin hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulabilmesi amacıyla veriler anket yöntemiyle toplanmış, anket formu ise 5’li Likert ölçeği kullanılarak yapılandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiş ve bulgular ayrıntılı biçimde sunulmuştur.

3.1. Araştırmanın Evreni ve Kullanılan Ölçekler

Araştırma evrenini, Mersin ilinde faaliyet gösteren lojistik işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Ancak, söz konusu işletmelerdeki çalışan sayısına ilişkin kesin bir veri bulunmadığından evren sınırsız kabul edilmiştir. Bu çerçevede, %95 güven düzeyi ve 0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak hesaplanmıştır (Sekaran, 2000; Ural ve Kılıç, 2013). Veri toplama sürecinde, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır.

Anketler, gönüllülük esasına dayalı olarak lojistik işletmelerinde görev yapan çalışanlara hem çevrimiçi hem de basılı formlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Veri toplama süreci Ağustos 2025’te gerçekleştirilmiş, analizlerde 423 geçerli anket kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yönteminin doğası gereği sonuçlar yalnızca Mersin lojistik çalışanları evrenine sınırlı bir genelleme imkanı sunmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçekler, yerli ve yabancı literatür taraması sonucu belirlenmiş, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın etik onayı, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 29.07.2025 tarihli ve 190309 sayılı toplantısında alınmıştır.

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde, katılımcıların cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik bilgilerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, **Yeşil İnsan Kaynakları Ölçeği** kullanılmıştır. Bu ölçek, Dumont, Shen ve Deng (2017) tarafından geliştirilmiş, Erbaşı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Tek boyut ve 6 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde, **Örgüt Kültürü Ölçeği** kullanılmıştır. Bu ölçek Denison ve Mishra (1995) tarafından geliştirilmiş, Yahyagil (2004) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipinde (1: Kesinlikle katılmıyorum – 5: Tamamen katılıyorum), 36 madde ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar: dışa uyum yeteneği, misyon, katılım ve tutarlılıktır.

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Bu çalışmada, teorik çerçevede ele alınan yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla uygulamalı bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, tarama deseni temelinde tasarlanmış olup, veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Anket tekniği, araştırmanın temel veri toplama aracı olarak seçilmiş; böylece değişkenlere ilişkin güvenilir ve geçerli verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Bu yöntem, araştırma sorularına sistematik biçimde yanıt aramayı ve elde edilen bulgular doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Kuramsal tartışmalardan hareketle geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın hipotezlerine ilişkin bilgiler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmanın Hipotezleri

H₁: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından dışa uyum yeteneği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₂: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından misyon arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₃: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından katılım arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H₄: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından tutarlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

3.3. Güvenilirlik, Geçerlilik ve Faktör Analizleri

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Cronbach Alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması, ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için yeterli görülmektedir. Bununla birlikte, faktördeki madde sayısının az olduğu durumlarda bu alt sınır 0,60 olarak değerlendirilebilmektedir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008: 89). Verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. KMO değerinin 0,50 ve üzerinde olması, veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bartlett testi sonuçlarında ise p değerinin 0,05’ten küçük çıkması, verilerin faktör analizi için anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, KMO değerinin 0,50’nin altında olması durumunda veri setinin faktörleştirilemeyeceği kabul edilmektedir (Field, 2000).

Tablo 2. Araştırmanın Ölçeklerinin Güvenirlik Analizleri

Ölçekler	Cronbach Alfa Değerleri	Kaiser-Mayer-Olkin	Barlett Test	P değeri
Yeşil İKY Uygulamaları	0,87	0,82	X ² =3117	P = 0,000
Örgüt Kültürü	0,81	0,86	X ² = 2891	P = 0,000

* P < 0,05

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin güvenirlilik, geçerlik, KMO ve Bartlett testi sonuçları incelendiğinde; *Yeşil İKY Uygulamaları* için güvenirlilik katsayısı $\alpha = 0,87$, KMO değeri 0,82 ve Bartlett testi sonucu $p = 0,000$ olarak bulunmuştur. *Örgüt Kültürü* için ise güvenirlilik katsayısı $\alpha = 0,81$, KMO değeri 0,86 ve Bartlett testi sonucu $p = 0,000$ olarak elde edilmiştir. Bu bulgular, her iki ölçeğin de güvenilir ve geçerli olduğunu göstermekte olup, araştırmada herhangi bir madde çıkarma ya da değiştirme gereği duyulmamıştır.

Yeşil İKY uygulamaları ölçeğine yönelik doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, faktör yükleri 0,63 ile 0,89 arasında değişmekte ve toplam açıklanan varyans %71 olarak hesaplanmıştır. Örgüt kültürü ölçeğinde ise faktör yükleri 0,61 ile 0,87 aralığında bulunmuş, toplam açıklanan varyans ise %73 olarak belirlenmiştir. Sosyal bilimler alanında, çok boyutlu ölçeklerde toplam açıklanan varyansın %60'ın üzerinde olması, ölçeğin faktör yapısının güçlü ve yeterli olduğunu göstermektedir (Comrey ve Lee, 1992; Hair vd., 2009: 108).

3.4. Demografik Bilgiler

Bu bölümde, araştırmaya katılan lojistik çalışanlarına ait demografik özellikler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen veriler, Tablo 3'te belirtilmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya Yönelik Demografik Bilgiler

Cinsiyet	Frekans	Yüzde
Kadın	121	28,6
Erkek	302	71,4
Yaşınız	Frekans	Yüzde
18-30	105	24,8
31-40	227	53,7
41-50	91	21,5
Medeni Hal	Frekans	Yüzde
Bekar	155	36,6
Evli	268	63,4
Eğitim Durumu	Frekans	Yüzde
Lise	61	14,4
Önlisans	83	19,6
Fakülte	192	45,4

Yüksek Lisans	87	20,6
Meslekte Çalışma Süreniz	Frekans	Yüzde
0-5 yıl	99	23,4
6-10 yıl	143	33,8
11-15 yıl	96	22,7
16-20 yıl	52	12,3
20 ve Üzeri yıl	33	7,8
Toplam	423	100

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelendiğinde, ankete cevap verenlerin %28,6'sının kadın, %71,4'ünün erkek olduğu; yaş gruplarına göre ise katılımcıların %24,8'inin 18-30 yaş arasında, %53,7'sinin ise 31-40 yaş arasında yer aldığı görülmüştür. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında, %36,6'sının bekar, %63,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyine ilişkin veriler ise katılımcıların %14,4'ünün lise, %19,6'sının önlisans ve %45,4'ünün ise fakülte mezunu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların mesleki deneyim süreleri incelendiğinde, %23,4'ünün 0-5 yıl, %33,8'inin 6-10 yıl ve %22,7'sinin ise 11-15 yıl arası bir süreyle sektörde çalıştıkları görülmektedir.

3.5. Korelasyon ve Regresyon Analizleri

Araştırmanın temel değişkenleri olan yeşil insan kaynakları uygulamaları ve örgüt kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla, öncelikle veri seti normallik testine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar, verilerin ortalamalarının normal dağılıma uygun olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için parametrik bir test olan Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4. Pearson Korelasyon Analiz Sonuçları

Boyutlar		Yeşil İKY Uygulamaları	Dışa Uyum	Misyon	Katılım	Tutarlılık
Yeşil Uygulamaları	Pearson Korelasyon	1	,216**	,255**	,274**	,320**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
Dışa Uyum	Pearson Korelasyon	,216**	1	,633**	,465**	,522**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
Misyon	Pearson Korelasyon	,255**	,633**	1	,547**	,524**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
Katılım	Pearson Korelasyon	,274**	,465**	,547**	1	,536**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000

Tutarlılık	Pearson Korelasyon	,320**	,522**	,524**	,536**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	

**** P < 0.01**

Tablo 4’te, araştırmaya katılan lojistik sektörü çalışanların yeşik İKY uygulamaları ve örgüt kültürüne yönelik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla boyutlar arası Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, çalışanların yeşil İKY uygulamaları algısının dışa uyum ($r = 0,216, p=0,000$), misyon ($r = 0,255, p=0,000$), katılım ($r = 0,274, p=0,000$) ve tutarlılık ($r = 0,320, p=0,000$) boyutları ile arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre araştırmanın bütün hipotezleri kabul edilmiştir. Tablo 5’te hipotez sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 5. Hipotez Sonuçları

H₁: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından dışa uyum yeteneği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.	KABUL
H₂: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından misyon arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.	KABUL
H₃: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından katılım arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.	KABUL
H₄: Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgüt kültürü boyutlarından tutarlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.	KABUL

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çevresel faaliyetlerin örgüt içinde kabulü ve uygulanmasında insan kaynakları yönetiminin kritik bir rolü bulunmaktadır. Bu rol, örgüt çalışanlarının yeşil yönetim felsefesini anlamalarını ve uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanların iklim değişikliği, çevresel sorunlar, enerji kullanımı ve diğer doğal kaynakların yönetimi gibi konularda farkındalıklarının artırılması, daha sürdürülebilir seyahat yöntemlerinin geliştirilmesi ve çevreye zarar veren uygulamalardan kaçınılması gibi eğitim ve geliştirme faaliyetlerini içermektedir (Dutta, 2012). Örgüt kültürünü şekillendiren en önemli faktör, örgüt üyeleri, yani insanlardır. Örgüt üyeleri sadece örgüt kültürüne değil, aynı zamanda organizasyonun değişimine, gelişimine, rekabet gücüne, sürdürülebilirliğine ve buna benzer pek çok alanda örgütlerine katkı sağlamaktadır (Karaca, 2022).

Bu çalışmanın amacı, örgüt içindeki insan faktörünün tutum ve davranışlarını etkileyen örgüt kültürü ile yeşil insan kaynakları yönetimi (İKY) kavramlarının literatür taramasını yaparak, bu kavramlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu hedef doğrultusunda, Mersin ilindeki lojistik sektörü çalışanlarından elde edilen 423 geçerli anket verisi, SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan lojistik sektörü çalışanlarının yeşil İKY uygulamaları ve örgüt kültürüne yönelik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, boyutlar arası Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, çalışanların yeşil İKY uygulamaları algısının dışa uyum ($r = 0,216, p=0,000$), misyon ($r = 0,255, p=0,000$), katılım ($r = 0,274, p=0,000$) ve tutarlılık ($r = 0,320, p=0,000$) boyutlarıyla pozitif ve anlamlı ilişkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, örgüt kültürünün güçlü olduğu lojistik işletmelerde yeşil insan kaynakları uygulamalarının da pozitif yönde olacağı söylenebilir. Araştırma sonuçları, işletmelerin güçlü bir örgüt kültürüne sahip olmasının, çevre dostu ve yeşil davranışları teşvik ettiğini ve böylece işletmelerin performans ve başarılarının arttığını gösteren önceki çalışmalara (Akova vd., 2015; Köşker ve Gürer, 2020; Kaplan, 2023; Al-Swidi vd., 2021; Zhu vd., 2021) paralellik göstermektedir.

Çalışmanın bulgularına dayanarak, lojistik sektörü çalışanlarının örgüt kültürünü güçlendirme ve yeşil davranışlar konusunda yönlendirilmesi, işletmelerin başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda,

lojistik işletmelerine, örgüt kültürü ve yeşil İKY konusunda eğitim programları geliştirmeye yönelik politikalar oluşturmaları önerilmektedir. Bu çalışma, lojistik sektöründe gerçekleştirilmiş olup, örgüt kültürü ve yeşil İKY değişkenlerinin birlikte incelendiği ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla, literatüre önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, örgütsel davranış açısından örgütsel bağlılık, girişimcilik eğilimi, sürdürülebilirlik, inovatif düşünce, iş motivasyonu, işletme performansı gibi farklı değişkenler açıdan incelenmesi önerilebilir. Gelecek araştırmalarda farklı yöntemlerle daha küçük ve çeşitli örneklemeler üzerinde çalışmalar yapılması önerilmektedir. Ayrıca, araştırma modelinin organizasyonel yapı, işletme büyüklüğü ve yasal statüye göre farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurularak, bu değişkenlerin etkisi de incelenebilir.

Bu araştırmanın lojistik işletme yöneticilerine iş başarısını artırma konusunda yol gösterici bir rehber niteliği taşınması beklenmektedir. Çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. İncelenen kavramların doğası gereği, veri toplama sürecinde çalışanların güvensizlik duygusu ve kurumların tepkilerinin önyargı oluşturma riski söz konusu olabilir. Ayrıca, veri toplama yalnızca anket yöntemiyle yapılmış olup, katılımcı sayısı ve genelleştirilebilirlik açısından sınırlıdır.

KAYNAKÇA

- Ahmad, S. (2015). Green human resource management: Policies and practices. *Cogent Business & Management*, 2(1), 1030817. <https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1030817>.
- Akova, O., Yaşar, A. G., Aslan, A., & Çetin, G. (2015). Çalışanların çevre yönetimi algıları ve örgüt kültürü ilişkisi: Yeşil yıldızlı otellere yönelik bir araştırma. *Research Journal of Business & Management*, 2(2), 169–189.
- Al-Swidi, A. K., Gelaidan, H. M., & Saleh, R. M. (2021). The joint impact of green human resource management, leadership, and organizational culture on employees' green behaviour and organisational environmental performance. *Journal of Cleaner Production*, 316, 128112. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128112>.
- Anwar, N., Mahmood, N. H. N., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., Faezah, J. N., & Khalid, W. (2020). Green human resource management for organisational citizenship behaviour towards the environment and environmental performance on a university campus. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120401. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120401>.
- Cabral, C., & Jabbour, C. J. C. (2019). Understanding the human side of green hospitality management. *International Journal of Hospitality Management*, 85, 102389. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102389>
- Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). *A first course in factor analysis* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. *Organization Science*, 6(2), 204–223. <https://doi.org/10.1287/orsc.6.2.204>
- Denison, D. R., Janovics, J., Young, J., & Cho, H. J. (2006). Diagnosing organizational cultures: Validating a model and method. *Denison Consulting Group Working Paper*, 1(1), 1–39.
- Denison, D., Nieminen, L., & Kotrba, L. (2014). Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 23(1), 145–161. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.713173>.
- Ding, X., Qu, Y., & Shahzad, M. (2019). The impact of environmental administrative penalties on the disclosure of environmental information. *Sustainability*, 11(20), 5820. <https://doi.org/10.3390/su11205820>.
- Dumont, J., Shen, J., & Deng, X. (2017). Effects of green HRM practices on employee workplace green behavior: The role of psychological green climate and employee green values. *Human Resource Management*, 56(4), 613–627. <https://doi.org/10.1002/hrm.21792>.
- Dutta, D. S. (2012). Greening people: A strategic dimension. *ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research*, 2(2), 143–152.

- Erbaşı, A. (2021). Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları ölçeğinin Türkçe'ye uyarlaması. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(23), 247–262. <https://doi.org/10.9775/kauibfd.2021.018>.
- Eren, E. (2001). *Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi*. Beta Yayınları.
- Field, A. (2000). *Discovering statistics using SPSS for Windows: Advanced techniques for the beginner*. Sage Publications.
- Güney, S., & Altun, O. (2025). Örgüt kültürünün örgütsel bağlılığa etkisinde hizmetkâr liderliğin aracı rolü. *Premium e-Journal of Social Sciences*, 9(56), 722–742.
- Gürsoy, Ö. B. (2023). *Havayolu işletmelerinde yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çok kriterli karar verme teknikleriyle değerlendirilmesi* [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Hancıoğlu, Y., Gülençer, İ., & Tünel, R. K. (2018). Yeşil yaklaşımlar ve sürdürülebilirliğin yükselişi: İşletmeler sürdürülebilirlik raporlarına neden önem veriyor? *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (17. UİK Özel Sayısı), 229–244.
- Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. *Journal of Business Research*, 67(8), 1609–1621. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007>.
- Jamali, A., Bhutto, A., Khaskhely, M., & Sethar, W. (2022). Impact of leadership styles on faculty performance: Moderating role of organizational culture in higher education. *Management Science Letters*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.9.013>.
- Kaplan, M. (2023). İmalat işletmelerinde yeşil örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: İş tatmininin aracılık rolü. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 19(4), 910–930. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.1320226>.
- Karaca, M. (2022). Örgüt kültürü modellerinin incelenmesine yönelik bir literatür çalışması. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 5(3), 123–144. <https://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/article/view/40>.
- Köşker, Z., & Gürer, A. (2020). Sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil örgüt kültürü. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 6(1), 88–109.
- Kumar, V. (2020). Organizational sustainability and green business practices. *Materials Today: Proceedings*, 37, 3113–3117. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.791>.
- Mehta, K., & Chugan, K. P. (2015). Green HRM in pursuit of environmentally sustainable business. *Universal Journal of Industrial and Business Management*, 3(3), 74–81.
- Mousa, S. K., & Othman, M. (2020). The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. *Journal of Cleaner Production*, 243, 118595. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118595>.
- Özalp, Ö. (2022). Yeşil örgüt iklimi algısının yeşil örgütsel davranış üzerine etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 22(1), 43–73. <https://doi.org/10.24889/ifede.768115>.
- Qu, X., Khan, A., Yahya, S., Zafar, A. U., & Shahzad, M. (2022). Green core competencies to prompt green absorptive capacity and bolster green innovation: The moderating role of organization's green culture. *Journal of Environmental Planning and Management*, 65(3), 536–561. <https://doi.org/10.1080/09640568.2021.1939585>.
- Sekaran, U. (1992). *Research methods for business*. John Wiley & Sons.
- Singha, S. K., Di Giudice, M., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. *Technological Forecasting & Social Change*, 150, 119762. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119762>.

- Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2008). *Sosyal bilimlerde SPSS'le veri analizi*. Beta Yayınları.
- Subramanian, N., Abdulrahman, M. D., Wu, L., & Nath, P. (2016). Green competence framework: Evidence from China. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(2), 151–172. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1047394>.
- Tulsi, P., & Ji, Y. (2020). A conceptual approach to green human resource management and corporate environmental responsibility in the hospitality industry. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(1), 195–203. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no1.195>.
- Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). *Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi* (4. baskı). Detay Yayıncılık.
- Ünal, Ö. F. (2012). İnsan kaynakları profesyonelinin değişim yönetimi rolleri: Değişim ajanı bağlamında bir değerlendirme. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 83–105.
- Yahyagil, Y. M. (2004). Denison örgüt kültürü ölçme aracının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Ampirik bir uygulama. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 47, 53–76.
- Yeşil, S., & Mavi, Y. (2022). Örgüt kültürünün bireysel yaratıcılık üzerine etkisi: Bir alan araştırması. *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(2), 1–19.
- Zhu, J., Tang, W., Wang, H., & Chen, Y. (2021). The influence of green human resource management on employee green behavior—A study on the mediating effect of environmental belief and green organizational identity. *Sustainability*, 13(8), 4544. <https://doi.org/10.3390/su13084544>.